

КУЧСИЗ ШЎРЛАНГАН МАЙДОНЛАРДА БАХОРГИ ЭКИШ МУДДАТЛАРИДА ОҚБОШ КАРАМ НАВ НАМУНАЛАРИНИ ТАНЛАШ

Жадигерова Миързагул Сарсенбаевна

Таянч докторант, Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва
агротехнологиялар институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10597216>

Аннотация: мақолада оқбош карам нав намуналарини танлаш тўғрисида қимматли маълумотлар чуқур илмий таҳлил қилинган ҳолда келтирилган. Шунингдек мақолада, турли давлатларда оқбош карам нав намуналарини танлаш мақсадида олиб борилган тадқиқот натижалари ёзилган.

Калит сўзлар: оқбош карам, нав намуналари, кечпишар, қимматбаҳо селекцион хусусият.

Оқбош карам дунёнинг кўпгина мўътадил иқлимли ҳудудларида асосий витаминга бой пархезбоб ва юқори даромадли сабзавот сифатида кўплаб етиштирилади. Шу боис унинг юқори ҳосилдор, турли муддатларда экишга яроқли навларини яратиш устида олимлар йиллар давомида изланишда бўлиб келган.

Ҳар қандай сабзавот экинидан юқори ва сифатли ҳосил олишда у қайси муддатда ва қандай тупроқ шароитида етиштирилишидан қатъий назар, навни тўғри танлай билиш ҳал қилувчи омиллардан бири ҳисобланади. Кўплаб олимларнинг илмий тадқиқотларида ҳар бир навнинг биологик потенциали ва уни маълум шароитлардагина максимал ифодаланиши тўғрисида муҳим илмий асосланган тавсиялар келтирилган.

Навларнинг ўзига хос биологик хусусиятларга, яъни турли ўсув даврига, ҳосилдорлик кўрсаткичларига, тупроқ шароитларига мослашувчанлигига ва бошқаларга эга эканлиги физиологик нуқтаи назардан фанда исбот қилинган. Демак, ҳар бир минтақа, тупроқ шароитлари ва экиш муддатлари учун нав танлаш қишлоқ хўжалик экинларини етиштириш самарадорлигини оширишнинг муҳим омилдир.

Бутунроссия сабзавотчилик илмий-тадқиқот институтида кечпишар карам дурагайларини яратиш бўйича олиб борилган тадқиқотларида умумий мослашиш қобиляти бўйича қимматбаҳо селекцион хусусиятга эга “Рамада”, “Арос”, “Донар” дурагайларини аниқлаган. Улар кўпчилик белгилари, айниқса, ҳосилдорлиги бўйича назорат “Крюмон” навидан юқори бўлган. Яратилган истивболли дурагайлардан гектаридан 54,6–62,5

рубль соф даромад олинган, маҳсулот таннархи 0,2–0,6 минг руб/га. га пасайган, рентабеллик даражаси 10 фоизга ошган.

Свердловск области шароитиди оқбош карамнинг янги дурагайларининг ҳосилини янгилигида истеъмол қилиш, тузлаш, сақлаш бўйича яроқлилик кўрсаткичларини узоқ (2001–2009 йй.) йиллар давомида таққослаб ўрганилган.

Бир нечта карам навлари кўчатларини ёши ва илдиз тизимини ривожланганлигини аниқлаб, экиб олинган ҳосилдорлик билан таққослаган. “Кудесница” нави кўчати ёшини 25 кунгача камайтириб кўчат босқичида илдиз ҳажми 150 см³ гача оширилганда ҳосилни барвақт йиғиштириш имконияти туғилган. Унинг ўсув даври 81–100 кун бўлган бўлса, “Ника” дурагайи ниҳоллар ёппасига пайдо бўлгандан карамбош техник етилгунига қадар 89–118 кунни ташкил қилган.

Шимолий Зауралья шароитида оқбош карам навлари ва дурагайларининг ҳосилдорлиги, мослашиш параметрларини ўрганилган. Кучли генотипни белгиланган муҳитдаги ўзаро муносабатлари, ҳосилдорликни турлича бўлиши, кўпчилик навлар ва дурагайларни интенсивлиги бараварига пасайганлигини қайд этган.

Ғарбий Сибирь шароитида оқбош карамнинг янги тезпишар дурагайлари ва нав намуналарини етиштириш бўйича махсус тажрибалар ўтказилган. Эртаги карам кўчатлари 70x35 см схемада июнь ойининг биринчи декадаси охири- 2-декадасининг бошида экилган. Муаллифлар тадқиқотлар натижаларига асосланиб қуйидаги: F₁ “Pandion” – 49 кун, ҳосилдорлиги 57,9 т/га ва F₁ “Green Flesh” – 56 кун, ҳосилдорлиги 63,8 т/га бўлган эртапишар дурагайларини экишни тавсия қилганлар.

Россиянинг Краснодар ўлкасида оқбош карамни кўчатсиз етиштиришда конвейер усулини қўллаб, янги дурагайлар ва навларни уруғларини далага экиб, ҳосилини йиғиштиришнинг энг мақбул муддатлари бўйича муҳим тавсиялар келтирилган.

Карамнинг эртапишар навлари (“Июньская”, “Номер первый Грибовский–147” ва бошқалар) ниҳоллари ҳосил бўлгандан 105–115 кундан сўнг, ўртапишарлари (“Слава Грибовская–231”, “Слава–1305” ва ҳ.к) 130–150 кундан сўнг, ўртача кечпишарлари – 140–170 ва кечпишарлари (“Белоснежка”, “Каширка–202”, “Зимняя Грибовская–13” ва ҳ.к.) 160–180 кундан сўнг карамбоши етилади.

Россиянинг мўътадил иқлимли худудларида карамнинг “Русиновка”, “Столичная”, “Краснодарская–1”, “Судья–146”, “Урожайная”, ҳосили 140–

180 кунда етиладиган кечпишар “Амагер-611”, “Бирючукутская-138”, “Крюмон”, “Харьковская зимняя” каби навлари кенг тарқалган.

Оқбош карамнинг нав ва дурагайларини қисқача таснифларини келтирганлар. Биз уларни фақат номларини келтириш билан чегараланамиз, эртапишар нав ва дурагайлар: F₁ “Трансфер”, F₁ “Дюма”, “Июньская”; ўртапишар: F₁ “Менза”, “Подарок”; кечпишар: F₁ “Крюмон”, F₁ “Женева”, F₁ “Арос”, “Тюркиз” ва “Амагер-611”.

М.К. Бондаренко, Н.Н. Хороших, Н.И. Тихоновлар [1] Москва областида карам навлари ҳосилини механизация ёрдамида теришга яроқлилигини ўрганиб, 10 йиллик тажрибаларига асосланиб, қуйидаги навларни комбайнда теришга лойиқ деб топдилар: “Лангендейкер дауер”, “Бартоло”, “Децема”, “Ларис”, “Дауэрвайс”, “Старт Винтер”, “Тюркиз”, “Зимовка-1474”, “Амагер-611”, “Харьковская зимняя”.

Москва области Роменск районида карам ҳосилини йиғиштирадиган УKM-2 русумли комбайнни синаганларида оқбош карамнинг қуйидаги: “Амагер-611”, “Харьковская зимняя” ва Голландия навларидан “Бевама”, “Бартоло”, “Дауэрвайс” навлари ва дурагайлари ҳосилни комбайнда йиғиштиришга мойил бўлиб чиқган.

Қатор олимларнинг таъкидлашича, Россия шароитида экиш учун Россия Федерацияси Давлат реестрига кўплаб олимлар томонидан турли йилларда (1994–2014 йй.) оқбош карам етиштириш учун эртапишар ва ўртача эртапишар – “Трансфер” F₁, “Скороспелска”, “Июньская”, “Номер первый Грибовский-147”; ўртаги – “Белорусская-455”, “Надежда”, “Слава-1305”, “Слава Грибовская”, F₁ “Фаворит”; кечпишар – “Волжанка-9”, “Амагер-611”, “Московская поздняя”, F₁ “Саратога” ва бошқа нав ҳамда дурагайлар киритилган.

Приморья ўлкасида карамнинг “Кневичанка”, “Вьюга”, F₁ “Амтрак” ва F₁ “Саратога” нав ва дурагайлари ўтлоқи-қўнғир, ўртача қумоқ тупроқларида экиб синалганда нав ва дурагайлар бўйича гектаридан олинган ўртача ҳосилдорлик мувофиқ равишда – 44,7–54,8; 43,7–53,7; 34,5–43,8 ва 40,5–47,1 тоннани ташкил қилган.

Бутунроссия сабзавот экинлари селекция ва уруғчилиги илмий-тадқиқот институтида яратилган оқбош карамнинг ўртача кечпишар “Парус” нави 2004 йилдан бошлаб экиш учун тавсия қилинганлигини маълум қилган. Таркибидаги қанд миқдори 3,6 фоизгача етади, бевосита очиқ далага уруғи билан экса бўлади.

Информацион ва таҳлил сайтида “Поиск” компанияси Россия

селекциясига мансуб, чет эл дурагайларидан қолишмайдиган янги оқбош карам дурагайларини жойлаган. Улар F₁ “Универсо”, F₁ “Флибустьер”, F₁ “Гарант”, F₁ “Идиллия”, F₁ “Бомонд-Агро”, F₁ “Флагман”, F₁ “Арктика”, F₁ “Фрейлина”, F₁ “Лоцман”, F₁ “Застольный”. Улар узоқ муддат сақлашга ва янгилигида истеъмол қилишга мўлжалланган ҳамда фузариоз сўлиш касаллигига чидамли ҳисобланади.

Краснодар сабзавотчилик илмий-тадқиқот институтида селекция ишлари натижасида карамнинг иссиққа чидамли “Судья”, “Краснодарская-1” ва иссиққа чидамсиз, яхши сақланадиган “Квартет”, “Чародей”, “Крюмон” навлари синалган ва биокимёвий кўрсаткичлари текширилганда олдинги олимларнинг фикрлари тасдиқланди.

А.М. Аббосов [2], О.Қ. Қодирхўжаев, М.М. Муҳамедовлар [3] Ўзбекистонда оқбош карамнинг қуйидаги навларини экиш юқори самара беришини баён қилган: “Апшеронская озимая”, “Ашхабадская”, “Дербентская местная”, “Июньская”, “Наврўз”, “Саратони”, “Ташкентская-10”, “Судья Узбекский”, “Ўзбекистанская-133” ва бошқалар.

В.И. Зуев, А.А. Умаров, А.К. Кадырходжаевлар [4]; Х.Ч. Буриев, В.И. Зуев, О.Қ. Қодирхўжаев, М.М. Муҳамедовларнинг [5] тавсияларига кўра, оқбош карамнинг “Наврўз”, “Июньская”, “Номер первый Грибовский-147” ва “Парел” F₁ каби тезпишар навлари ва дурагайини эртаги муддатда экиш юқори ҳосилдорликни таъминлар экан.

Адабиётларда Ўзбекистон худудида етиштириш учун ҳар хил муддатларда экилувчи эртапишар “Июньская”, “Номер первый Грибовский-147”, “Парель” F₁, “Наврўз”, “Дербентская местная”; ўртача эртапишар – “Апшеронская озимая”; ўртапишар – “Саратони”, “Тошкент-10”; ўртача кечпишар – “Ашхабадская”, “Ўзбекистон судьяси”, “Ўзбекистон-133” ва бошқа кўплаб нав ва дурагайлар тавсифланган [6, 7, 8].

Т.Э. Остонакулов [9] дарслигида Ўзбекистонда кўп экиладиган оқбош карамнинг навларини қуйидагича таърифлаган: тезпишар – “Номер первый Грибовский-147”, “Июньская”, “Дербентская местная улучшенная”, “Апшеронская озимая”, “Наврўз”; ўртапишар – “Саратони”, “Тошкент-10”, “Термез-2500”; ўртача кечпишар – “Ўзбекистон-133”, “Ўзбекистон судьяси”; кечпишар – “Шарқия-2”.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бондаренко М.К., Хороших Н.Н., Тихонов Н.И. Решаем проблему уборки капусты // Картофель и овощи. – Москва, 1988. – № 5. – С. 25–28.
2. Аббосов А.М. Сабзавот экинлари. Карам. – Т.: Меҳнат, 1988. – 21 б.

3. Қодирхўжаев О.Қ., Муҳамедов М.М. Карам ўсимликлари // Сабзавот экинлари етиштириш технологияси (маъруза матнлари). – Тошкент, 2000. – Б. 52–56.
4. Зуев В.И., Умаров А., Кадырходжаев А.К. Капуста. / Интенсивная технология возделывания овоще-бахчевых культур и картофеля (учебное пособие). – Т.: Меҳнат, 1987. – С. 130-136.
5. Буриев Х.Ч., Зуев В.И., Қодирхўжаев О.Қ., Муҳамедов М. Карам ўсимликлари. Карам навлари / Очиқ жойда сабзавот экинлари етиштиришнинг прогрессив технологиялари. – Т.: ЎЗМЭ, 2002. – Б. 221–228.
6. Балашев Н.Н., Земан Г.О. Белокочанная капуста / Овощеводство. – Т.: Укитувчи, 1972. – С. 319–330.
7. Балашев Н.Н., Земан Г.О. Белокочанная капуста. Сорта. / Овощеводство. – Т.: Средне и высшая школа, 1961. – С. 300–309.
8. Зуев В.И., Азимов Б.Ж. Карамни суғориш / Сабзавот экинларини суғориш. – Т.: Ўзбекистон, 1968. – Б. 31–34.
9. Остонақулов Т.Э. Карам навлари / Сабзавот экинлар биологияси ва ўстириш технологияси. – Самарқанд, 2008. – Б. 367–369.

